

REFERÊNCIAS:

VALIM, M. D.; MARZIALE, M. H. P. AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A MATERIAL BIOLÓGICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE. TEXTO & CONTEXTO - ENFERMAGEM, FLORIANÓPOLIS, V. 20, N. SPE, P. 138-146, 2011. DISPONÍVEL EM: [HTTPS://DOI.ORG/10.1590/S0104-07072011000500018](https://doi.org/10.1590/S0104-07072011000500018). ACESSO EM: 19 MAR. 2025.

CASTRO METELLO, F.; CAVALCANTI VALENTE GEILSA SORAIA. A IMPORTÂNCIA DE MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA COMO PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO ATRAVÉS DA IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS BIOLÓGICOS NO MAPA DE RISCO. REVISTA DE PESQUISA: CUIDADO É FUNDAMENTAL ONLINE, RIO DE JANEIRO, V. 4, N. 3, P. 2338-2348, 2012. DISPONÍVEL EM: [HTTPS://WWW.REDALYC.ORG/ARTICULO.OA?id=505750894032](https://www.redalyc.org/articulo.oA?id=505750894032). ACESSO EM: 19 MAR. 2025.

ALUNOS

Tatiane Ribeiro Dos Reis Bernardes
600955460
Lucio José de Marins Neto
601027968
Cleberson Leite dos Santos Vieira
600974049
Leticia Cristina Freitas Pereira
600859438
Naiane Gonçalves
600980552
Sirlene Almeida de Oliveira Serejo
600295061
Roselane Santos Albino
600960895

Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho.

Risco Biológico

RISCO BIOLÓGICO

Os riscos biológicos são a probabilidade de **exposição a vírus e seres vivos microscópicos**, que, em contato com outros organismos, podem causar doenças. Hospitais, necrotérios, laboratórios e coleta de lixo urbano são alguns exemplos de onde há probabilidade de exposição a esses agentes. Os tipos de risco biológico incluem praticamente todos os seres microscópicos que podem causar doenças.

A NR-9 cita como exemplo “bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários e vírus”.

Já a **NR-32** inclui a cultura de células, toxinas e príons. As culturas seriam células isoladas nos laboratórios; as toxinas são substâncias liberadas por microrganismos, como a causadora do tétano.

Por fim, os príons são partículas de proteínas anormais e infecciosas, que podem causar doenças raras ligadas ao sistema nervoso.

Bactérias

Vírus

Parasitas

Fungos

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Classificação dos Agentes

Classe de Risco	Risco individual	Risco à coletividade	Profilaxia ou tratamento
1	baixo	baixo	não se aplica
2	moderado	baixo	existem
3	elevado	moderado	para alguns
4	elevado	elevado	não existem ainda

Hierarquização do Risco

Priorização das Ações

IMPACTOS À SAÚDE DOS TRABALHADORES.

Os agentes biológicos podem ser os principais causadores de doenças de pequeno ou grande complexidade, podendo as mesmas serem ou não contagiosas ou graves.

Podendo também causar sérios danos a integridade física dos trabalhadores levando até mesmo a um afastamento do ambiente de trabalho. A transmissão dos agentes biológicos pode ser direta ou indireta. Na primeira, o contágio acontece sem nenhum veículo intermediário, como a transmissão pelo ar ou por gotículas expelidas pela boca. Na segunda, há um vetor, como água, alimento e superfícies.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE.

Os cuidados com os agentes biológicos seguem justamente essas duas linhas. (contágio direto é indireto). É preciso adotar medidas preventivas, tanto no contato direto como nos possíveis veículos de transmissão e contágio.

- Elaborar Procedimentos Operacionais Padrão (POPs);
- fazer uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs);
- realizar o descarte adequado dos materiais e resíduos;
- adotar mecanismos de orientação contínua.

NR 32 Proíbe

Unhas Longas

Colar

Relógio

Pulseira

Brincos

Crachá com cordão

Entre outros